

Обзор выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) Киевской области

А. В. Бидзиля

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Зоологический музей
ул. Владимирская, 60
01601 ГСП, Киев, Украина

E-mail: bidzilya@univ.kiev.ua

Bidzilya O.V. A review of gelechiid moths (Lepidoptera) of Kiev Region. Summary. A checklist of 121 species of the Gelechiid moths from the Kiev region is present. *Pseudotelphusa istrella* is recorded for the continental part of Ukraine for the first time.

Key words: Lepidoptera, Gelechiidae, Ukraine, Kiev region

Бидзиля А. В. Обзор выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) Киевской области. Резюме. Приводится список 121 вида выемчатокрылых молей Киевской области. *Pseudotelphusa istrella* впервые указывается для материковой части Украины.

Ключевые слова: Lepidoptera, Gelechiidae, Украина, Киевская область

Бідзіля О. В. Огляд ви́ймчатокрылих молей (Lepidoptera, Gelechiidae) Київської області. Резюме. Наведено список 121 виду ви́ймчатокрылих молей Київської області. *Pseudotelphusa istrella* наведено вперше для материкової частини України.

Ключові слова: Lepidoptera, Gelechiidae, Україна, Київська область

Введение

Выемчатокрылые моли, или гелехииды, – одно из крупнейших семейств микрочешуекрылых, насчитывающее в своем составе более 4000 видов (Нерпег, 1991). В Украине известно более 300 видов гелехиид. Представители семейства распространены во всех физико-географических зонах Украины, однако их видовой состав в различных регионах Украины изучен не равномерно. Наиболее полно изучен видовой состав выемчатокрылых молей для АР Крым и Львовской области, несколько хуже, однако тоже относительно хорошо, изучены юго-восточные области. Большинство остальных областей Украины, в том числе и Киевская, остаются исследованными весьма фрагментарно.

Первые сведения о выемчатокрылых молях Киева и области можно найти в работах прикладного характера начала XX века. Так, некоторые виды-вредители садоводства *Anarsia lineatella* Zeller, *Recurvaria nanella* Denis & Schiffermüller, *R. leucatella* Clerck указываются в работах Добровлянского (1914, 1915) и Троицкого (1926). Круликовский (1921) приводит зерновую моль (*Sitotroga cerealella* Olivier) в списке синантропных чешуекрылых Киева. Хлопковая моль (*Pexicopia malvella* Hübner) указана Бельским (1924) как вредитель лекарственного растения алтея (*Althaea officinalis*) в окрестно-

стях Киева. Первый систематический список 16 видов выемчатокрылых молей, зарегистрированных в Киеве и его окрестностях, был опубликован Любомудровым (1917). Три вида гелехиид, собранных близ Днепровской биологической станции в окрестностях сел Староселье и Сваромля (ныне затоплены водами Киевского водохранилища), указывает Совинский (1926). В дальнейшем Жихарев (1928) в работе, посвященной чешуекрылым Дарницкой лесной опытной дачи, находившейся на территории нынешнего Бортнического лесничества, приводит 19 видов гелехиид. Среди видов, собранных И. Жихаревым, оказался один новый вид, описанный годом позже Герасимовым как *Helcystogramma albinervis* (Gerasimov, 1929). Лебедев (1936) указывает 44 вида гелехиид, собранных им на территории Голосеевского леса. Совинский (1938) приводит из разных пунктов нынешней Киевской области 50 видов выемчатокрылых молей. Таким образом, после выхода последней упомянутой выше работы, в Киеве и Киевской области было известно 66 видов гелехиид. В последующие годы фаунистические списки выемчатокрылых молей данного региона не публиковались. В последние десятилетия появились публикации, посвященные интересным фаунистическим находкам микрочешуекрылых в Украине, среди которых имеются указания ряда выемчатокрылых молей (*Gelechia*

jakovlevi Krulikovskij, *Xystophora carchariella* Zeller, *Scrobipalpa clintoni* Povolny, *Syncopacma wormiella* Wolff, *Neofriseria kuznetzovae* Bidzilia, *Acanthophila latipennella* Rebel из Киевской области (Бидзиля, 1997; Бидзиля и др., 2003, 2011; Бидзиля и Будашкин, 1998; Бідзіля та Будашкін, 2004).

Таким образом, предлагаемый ниже список является первым после 1938 года обобщением сведений о выемчатокрылых молях Киева и области.

Материал и методы

Список составлен на основании обработки коллекционных материалов фондовых коллекций Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (сборщики Нестеров/Nesterov, Рутьян/Rutjan) и Зоологического музея Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (сборщики Говорун, Головушкин, Костюк/Kostjuk, Lebedev, Сергиенко, Sovinskij).

Пункты сбора материала, указанные на этикетках в списке видов, имеют следующие координаты:

Боярка (Bojarka) — 50°19'N 30°17'E

Букрин (Великий Букрин) — 49°56'N 31°18'E

Вита Почтовая — 50°18'N 30°23'E

Глеваха — 50°16'N 30°19'E

Гостомель — 50°34'N 30°12'E

Заворычи — 50°42'N 31°8'E

Ирпень — 50°30'N 30°14'E

Капитановка (Kapitanovka) — 50°26'N 30°12'E

Конча-Заспа — 50°16'N 30°36'E

Круглик — 50°18'N 30°27'E

Марьяновка — 50°28'N 29°58'E

Музычи («Muzichi») — 50°21'N 30°7'E

Ровжи («Rovzhy») — 50°51'N 30°36'E

Романовка (см. Ирпень)

Сошников («Сошники») — 50°6'N 31°07'E

Староселье («Starosselije») — село затоплено Киевским водохранилищем, точные координаты не установлены;

Стоянка («Stoyanka») — 50°26'N 30°13'E

Хотов — 50°19'N 30°28'E

Хотяновка — 50°35'N 30°34'E

Чары, урочище («Tchary») — 50°41'N 29°37'E.

Подсемейство Aristoteliinae

Триба Aristoteliini

Aristotelia baltica A.Sulcs & I.Sulcs, 1983

Лебедев, 1936: 62 (*pancaliella*) (Киев).

Xystophora carchariella (Zeller, 1839)

Бидзиля и др., 2003: 66 (Вита Почтовая).

Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

Материал. Muzichi, 15.08.2007, 1 ♀ (Nesterov).

Подсемейство Apatetrinae

Триба Apatetrini

Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)

Любомудров, 1917: 42 (*Chrysopora hermanella*) (Киев); Жихарев, 1928: 243 (*Chrysophora hermanella*) (Киев); Совинский, 1938: 67 (*Microsetia hermanella*) (Киев).

Материал. Muzichi, 27.07.2006, 1 ♀; 21.07.2007, 1 ♂ (Nesterov).

Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)

Совинский, 1938: 67 (*Microsetia stipella*) (Киев).

Материал. Глеваха, 10.08.2003, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля); Muzichi, 1.05.2004, 1 ♀; 13.05.2007, 1 ♀; 16.08.2006, 1 ♂ (Nesterov); Стоянка, 20.08.1979, 1 ♂ (Нестеров).

Подсемейство Anomologinae

Триба Anomologini

Argolamprotes micella ([Denis et Schiffermüller], 1775)

Материал. Музыкачи, 30.06.2008, 2 ♂ (Нестеров); Вита Почтовая, 21.06.2009, 1 ♂ (Костюк).

Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871

Материал. Музыкачи, 13.06.2008, 1 ♂ (Нестеров).

Bryotropha affinis (Haworth, 1828)

Совинский, 1938: 65 (Киев, Чары).

Материал. «Kapitanovka, 13.08.1918», 1 ♂ (Sovinskij); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутьян).

Bryotropha desertella (Douglas, 1850)

Материал. Круглик, 11.06.1980, 1 ♂ (Нестеров); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутьян).

Bryotropha similis (Stainton, 1854)

Материал. Muzichi, 2, 7, 10, 13, 22, 27.07.2006, 5 ♂, 4 ♀ (Nesterov); Глеваха, 13.07.2002, 2 ♂; 23, 31.07.2004, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля); Ирпень, Романовка, 30.06.1980, 1 ♀ (Нестеров); Круглик, 10, 12.07.1996, 2 ♂ (Костюк); там же, 30.06.1999, 1 ♂, 2 ♀; Киев, 5.06.2002, 1 ♀ (Говорун); Киев, 17.06.1999, 1 ♀ (Костюк); Вита Почтовая, 16.07.2005, 3 ♂ (Костюк); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутьян).

Bryotropha terrella ([Denis et Schiffermüller], 1775)

Совинский, 1938: 65 (Киев: Святошино, Боярка).

Материал. Ирпень, 5, 9.07.1980, 3 ♂ (Нестеров); Романовка, 9.07.1980, 2 ♂ (Нестеров); Muzichi, 7, 8, 20.08.2007, 3 ♂; 13.06.2008, 1 ♂, 1 ♀ (Nesterov); Круглик, 10.07.1996, 1 ♂; 14.07.1999, 1 ♀ (Костюк); Вита Почтовая, 23.07.1996, 1 ♂ (Костюк); Глеваха, 19.07.2002, 1 ♂; 10.08.2004, 1 ♂ (Бидзиля); Киев, 26.06.2004, 1 ♀ (Бидзиля).

***Eulamprotes atrella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Лебедев, 1936: 62 (*Xystophora*) (Киев).

***Eulamprotes superbella* (Zeller, 1839)**

Лебедев, 1936: 62 (*Argyritis pictella*) (Киев); Совинський, 1938: 68 (*Argyritis pictella*) (Чары, Буча).

Материал. Rovzhy, 18.05.2002; 2 ♂, 2 ♀ (Rutjan).

***Eulamprotes unicolorella* (Duponchel, 1843)**

Совинський, 1938: 67 (*Lamprotes*) (Боярка).

Материал. Muzichi, 7, 14.07.2006, 3 ♂ (Nesterov); 27.06.2008, 1 ♂ (Nesterov);

***Eulamprotes wilkella* (Linnaeus, 1758)**

Лебедев, 1936: 62 (*Argyritis pictella*) (Киев); Совинський, 1938: 68 (*Argyritis pictella*) (Чары, Буча).

Материал. Круглик, 10.07.1996, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 2, 18.07, 8, 16.08.2006, 4 ♂ (Nesterov).

***Isophrictis anthemidella* (Wocke, 1871)**

Лебедев, 1936: 61 (*Paltodora*) (Киев).

Материал. Глеваха, 30.06.2008, 2 ♂, 3 ♀ (Бидзиля); Ровжи, 10.06.2002, 1 ♂ (Рутьян).

***Isophrictis striatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Совинський, 1938: 66 (*tanacetella*) (Боярка).

Материал. Muzichi, 17.05, 10.07.2006, 3 ♀; 18, 21.07.2007, 2 ♀ (Nesterov); Ирпень, 30.06.1980, 2 ♂ (Нестеров).

***Metzneria lappella* (Linnaeus, 1758)**

Любомудров, 1917: 42 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинський, 1938: 65 (Киев, Ворзель, Белая Церковь, Мироновка, Мурзинцы).

Материал. Muzichi, 7, 14, 18. 07. 2007; 3 ♂, 1 ♀; 26.06.2006, 1 ♀; 6, 12, 22.07.2008, 3 ♂ (Nesterov); Вита Почтовая, 8-10, 16.07.2005, 2 ♂ (Костюк); Глеваха, 15.07.2005, 1 ♂ (Бидзиля).

***Metzneria littorella* (Douglas, 1850)**

Лебедев, 1936: 62 (*Ptocheuusa*) (Киев).

***Metzneria metzneriella* (Stainton, 1851)**

Лебедев, 1936: 61 (Киев).

***Metzneria neuropterella* (Zeller, 1839)**

Материал. Muzichi, 21.07.2008, 1 ♀ (Nesterov).

***Metzneria paucipunctella* (Zeller, 1839)**

Лебедев, 1936: 61 (Киев).

***Monochroa conspersella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Материал. Вита Почтовая, 8-10.07.2005, 1 ♂ (Костюк).

***Monochroa cytisella* (Curtis, 1837)**

Лебедев, 1936: 62 (*Paltodora*) (Киев).

***Monochroa elongella* (Heinemann, 1870)**

Материал. Круглик, 14.07.1999, 1 ♂ (Костюк); Глеваха, 7.07.2007, 1 ♂ (Бидзиля); Muzichi, 13, 27, 30.06, 6, 13, 18, 21, 22.07.2008, 5 ♂, 6 ♂ (Nesterov).

***Monochroa hornigi* (Staudinger, 1883)**

Материал. Киев, 22.07.1980, 1 ♂ (Нестеров); Вита Почтовая, 6.08.1997, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 7.07.2006, 1 ♀, (Nesterov).

***Monochroa palustrella* (Douglas, 1850)**

Лебедев, 1936: 62 (*Xystophora*) (Киев).

***Monochroa sepicolella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Материал. Muzichi, 22.06, 11, 14.07.2006, 3 ♂ (Nesterov).

***Monochroa suffusella* (Douglas, 1850)**

Лебедев, 1936: 62 (*Xystophora*) (Киев).

Материал. Глеваха, 13.07.2005, 1 ♀ (Бидзиля).

***Ptocheuusa inopella* (Zeller, 1839)**

Материал. Muzichi, 27.07.2006, 4 ♂ (Nesterov).

Подсемейство Gelechiinae**Триба Litini*****Altenia scriptella* (Hübner, 1796)**

Совинський, 1938: 58 (*Xenolechia*) (Киев).

Материал. Киев, 7, 14.06, 4, 13.07.2004, на стволе клена, 4 ♀ (Бидзиля).

***Carpatolechia alburnella* (Zeller, 1839)**

Материал. Музычи, 13.08.2008, 1 ♀, (Нестеров); Киев, 13.06.2004, 1 ♀ (Бидзиля); Глеваха, 31.07.2004, 1 ♂ (Бидзиля).

***Carpatolechia decorella* (Haworth, 1812)**

Совинський, 1938: 58 (*Telphusa humeralis*) (Киев).

***Carpatolechia fugitivella* (Zeller, 1839)**

Материал. Киев, 3.07.1981, 1 ♂ (Нестеров).

***Carpatolechia notatella* (Hubner, 1813)**

Лебедев, 1936: 61 (*Telphusa*) (Киев).

***Carpatolechia proximella* (Hübner, 1769)**

Лебедев, 1936: 61 (*Telphusa*) (Киев); Совинский, 1938: 54 (*Telphusa*) (Ворзель).

Материал. Ирпень, опушка леса, 15.06.1980, 1 ♀, (Нестеров); Круглик, лесостепь, 14.07.1980, 1 ♂ (Нестеров); Букрин, 20.05.2011, 1 ♂, (Костюк).

***Exoteleia dodecella* (Linnaeus, 1758)**

Лебедев, 1936: 61 (*Heringia*) (Киев); Совинский, 1938: 58 (Чары, Буча, Пуца-Водица).

Материал. Музычи, 7, 10, 15, 18.07.2006, 1 ♂, 3 ♀; 12, 15, 21, 30.07.2007, 3 ♂, 2 ♀ (Нестеров); Ирпень, 14.07.1980, 1 ♀ (Нестеров); Круглик, 30.06.1999, 1 ♂, 1 ♀ (Костюк); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♀ (Рутьян); Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♀ (Костюк).

***Parachronistis albiceps* (Zeller, 1839)**

Лебедев, 1936: 61 (*Stenolechia*) (Киев).

Материал. Глеваха, 31.07.2004, 1 ♂ (Бидзиля); Muzichi, 18.07.2007, 1 ♂ (Nesterov); Киев, 3.07.1981, 1 ♂ (Нестеров).

***Pseudotelphusa istrella* (Mann, 1872)**

Материал. Букрин, 20.05.2011, 9 ♂, 3 ♀ (Костюк).

***Pseudotelphusa paripunctella* (Thunberg, 1794)**

Лебедев, 1936: 61 (*Telphusa triparella*) (Киев).

Материал. Круглик, 20.05.2008, 2 ♂ (Бидзиля); Rovzhy, 20.05.1999, 1 ♀ (Rutjan); Романовка, 30.06.1980, 1 ♂ (Нестеров); Букрин, 8.06.2009, 1 ♂ (Сергиенко).

***Pseudotelphusa scalella* (Scopoli, 1763)**

Любомудров, 1917: 42 (*Gelechia*) (Дорогинка); Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 59 (*Telphusa*) (Киев: Сырец, Боршаговка, Мурзинцы).

Материал. Музычи, 16.07.2008, 1 ♂; 30.07.2008, 1 ♂ (Нестеров); Глеваха, 11.06.200, 1 ♂ (Бидзиля); Ровжи, 31.05.2004, 4 ♀ (Рутьян); Киев, Кирилловские овраги, 29.05.1997, 1 ♀ (Рутьян).

***Recurvaria leucatella* (Clerck, 1759)**

Добровлянский, 1914: 3 (Киев); Казановский, Добровлянский, 1914: 4 (Киевщина); Любомудров, 1917: 42 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 54 (Киев, Озерное).

Материал. Глеваха, 23.07.2004, 2 ♀; 13.07.2002, 1 ♂, 1 ♀; 25.06, 16.07.2009, 2 ♀; 23.07.2005, 1 ♀ (Бидзиля); Круглик, 30.06.1999, 1 ♀ (Костюк); Muzichi, 26.06.2004, 1 ♀ (Nesterov); 7.07.2006, 1 ♂ (Nesterov); «Kijev (in urbe), 4-5.07.1941», 1 ♀ (G. Kostjuk).

***Recurvaria nanella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Троицкий, 1926: 104 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 57 (Киев).

Материал. Глеваха, 23, 31.07.2004, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля); Muzichi, 5, 13, 16.07.2008, 1 ♂, 2 ♀ (Nesterov); 10.07.2006, 1 ♀ (Nesterov).

***Stenolechia gemmella* (Linnaeus, 1758)**

Лебедев, 1936: 61 (Киев).

Материал. Ирпень, 2.08.1979, 1 ♂ (Нестеров).

***Teleiodes luculella* (Hübner, 1813)**

Совинский, 1926: 263 (Староселье) (*Teleia*); Лебедев, 1936: 61 (*Telphusa*) (Киев); Совинский, 1938: 58 (*Telphusa*) (Киев: Боршаговка).

Материал. Букрин, 20.05.2011, 2 ♂ (Костюк); Конча-Заспа, 7.06.2003, 1 ♂ (Бидзиля); Muzichi, 15.08.2007, 1 ♂; 22.06.2008, 1 ♂ (Nesterov).

***Teleiodes vulgella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Материал. Muzichi, 15.08.2007, 1 ♂ (Nestertov); Вита Почтовая, 21.06.2009, 1 ♀ (Костюк); Kijev, in urbe, Kirillovskie Ovrage, 18.06.2004, 1 ♀ (Rutjan); Киев, 17, 26.06.2004, 2 ♂ (Бидзиля).

***Teleiopsis diffinis* (Haworth, 1828)**

Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 59 (*Telphusa*) (Киев: Пуца-Водица, Святошино, Буча).

Материал. Романовка, 14.07.1980, 1 ♂ (Нестеров); Марьяновка, 14.08.2010, 2 ♂ (Костюк); Киев, 28.09.1999, 1 ♀ (Головушкин); Rovzhy, 18.05.2002, 2 ♂ (Rutjan); Хотяновка, 12.06.2004, 4 ♂ (Рутьян); Вита Почтовая, 5.10.2009, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 17.05.2006, 1 ♂; 15.08.2007, 1 ♂ (Nesterov).

Триба Gelechiini***Aroga velocella* (Zeller, 1939)**

Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 61 (*Gelechia*) (Киев, Пуца-Водица, Чары, Буча).

Материал. Круглик, 3.05.2003, 2 ♂ (Костюк); Глеваха, 12, 20.08.2003, 2 ♂, 1 ♀ (Бидзиля); Вита Почтовая, 3, 9.05, 5.08.1996, 6 ♂, 1 ♀ (Костюк); «Starosselije, 3, 6, 28.07.1925», 3 ♂, 1 ♀ (Sovinskij); Ровжи, 29.04.2003, 1 ♂ (Рутьян); Muzichi, 2, 27, 29.07.2007, 6 ♂ (Nesterov); 15, 20.08.2007, 5 ♂, 2 ♀ (Nesterov).

***Athrips mouffetella* (Linnaeus, 1758)**

Любомудров, 1917: 42 (*Epithestis*) (Киев); Совинский, 1938: 56 (*Epithestis*) (Киев).

***Athrips rancidella* (Herrich-Schaffer, 1854)**

Материал. Muzichi, 18.07.2007, 1 ♂ (Nesterov); 16.07.2008, 1 ♂; Глеваха, 27.07.2008, 1 ♀ (Бидзиля); Круглик, 12.07.1996, 1 ♂ (Костюк); Киев, 17.07.2000, 1 ♂ (Головушкин); Вита Почтовая, 9.07.2005, 3 ♂ (Костюк).

***Chionodes distinctella* (Zeller, 1839)**

Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 59 (*Telphusa*) (Киев).

Материал. Muzichi, 27.07.2006, 1 ♂, 2 ♀; 25.07.2008, 1 ♀; 1.08.2006, 1 ♀, 2 ♂ (Nesterov); Вита Почтовая, 16.07.2005, 2 ♂ (Костюк); Глеваха, 20.08.2003, 1 ♀; 13, 15.07.2005, 2 ♀; 31.07, 10.08.2004, 4 ♀; 22.06.1996, 1 ♀ (Бидзиля).

***Chionodes fumatella* (Douglas, 1850)**

Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia oppletella*) (Киев); Совинський, 1938: 61 (*Gelechia oppletella*) (Чары).

Матеріал. Muzichi, 18.07.2007, 1 ♂ (Нестеров); Stoyanka, 22.07.2004 (Нестеров); Глеваха, 24.06.1999, 1 ♂ (Бидзиля).

***Chionodes ignornatella* (Herrich-Schäffer, 1853)**

Совинський, 1938: 61 (*Gelechia*) (Капитановка).

***Chionodes lugubrella* (Fabricius, 1794)**

Любомудров, 1917: 42 (*Gelechia*) (Бабинцы) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинський, 1938: 62 (*Gelechia*) (Киев).

Матеріал. Вита Почтовая, 27.06.2008, 1 ♂ (Костюк); Гостомель, 17.06.2006, 1 ♂ (Сергиенко); Марьяновка, 13.06.2009, 2 ♀ (Сергинко).

***Gelechia jakovlevi* Krulikovsky, 1905**

Бидзиля, 1997: 123 (Староселье)

Матеріал. Вита Почтовая, 16.07.2005, 8 ♂; 25.07.1996, 1 ♀ (Костюк); Глеваха, 8.07.2000, 1 ♀ (Бидзиля).

***Gelechia muscosella* Zeller, 1839**

Матеріал. Вита Почтовая, 15.07.2005, 1 ♂; 23.06.2006, 1 ♂ (Костюк); Музычи, 10.07.2006, 1 ♂; 25.07.2008, 1 ♀ (Нестеров); Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♀ (Костюк).

***Gelechia nigra* (Haworth, 1828)**

Матеріал. Хотов, по оврагу, 5.07.1994, 3 ♂ (Нестеров).

***Gelechia rhombella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинський, 1938: 60 (Киев, Пуща-Водиця).

Матеріал. Киев, 3.7.1981, 2 ♂, (Нестеров); там же, 4.07.2000, 6 ♂ (Головушкин); там же, 18.06.2005, 1 ♂ (Бидзиля); Глеваха, 25.06.1.07.1999, 2 ♂, 1 ♀; 15.07.2000, 1 ♀; 22.06.1996, 1 ♀; 27.07.2002, 1 ♀; 20.07.2003, 1 ♂; 23, 31.07.2004, 2 ♀; 13, 21.07.2005, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля).

***Gelechia rhombelliformis* Staudinger, 1871**

Жихарев, 1928: 242 (Киев); Совинський, 1938: 60 (Киев, Чары).

***Gelechia scotinella* Herrich-Schäffer, 1854**

Матеріал. Глеваха, 31.07.2004, 1 ♂ (Бидзиля).

***Gelechia sestertiella* Herrich-Schaffer, 1854**

Лебедев, 1936: 61 (*Lita*) (Киев); Совинський, 1938: 65 (*Lita*) (Киев).

Матеріал. Киев, 1.06.2000, 1 ♂ (Бидзиля).

***Gelechia turpella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Любомудров, 1917: 42 (*pinguinella*) (Киев: поля орошения); Совинський, 1938: 60 (*pinguinella*) (Киев).

Матеріал. Киев, 9.08.2003, 1 ♂; 3.08.1994, 1 ♂; 18.06.2005, 1 ♀ (Бидзиля).

***Mirificarma cytisella* (Treitschke, 1833)**

Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев)

Матеріал. Muzichi, 26.06.2006, 1 ♀; 13.06.2008, 1 ♂ (Нестеров); Букрин, 17.06.2009, 1 ♂ (Сергиенко); там же 20.05.2011, 1 ♀ (Костюк); «Starosselije», 20.05.1925, 1 ♂ (Sovonskij); Ирпень, 6.08.1980, 1 ♂ (Нестеров); Круглик, 20.05.2008, 1 ♂ (Бидзиля).

***Mirificarma lentiginosella* (Zeller, 1839)**

Матеріал. Заворычи, 24.08.1981, 1 ♀, (Нестеров); 5 км ю с. Сошников, 28.08.2010, 1 ♂, 1 ♀ (Костюк).

***Mirificarma maculatella* (Hübner, 1796)**

Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинський, 1938: 62 (*Gelechia*) (Мотовиловка).

Матеріал. Вита Почтовая, 18.07.2005, 1 ♂ (Костюк).

***Neofriseria kuznetzovae* Bidzilya, 2002**

Бидзиля и др., 2011: 67 (Вита Почтовая).

***Neofriseria peliella* (Treitschke, 1835)**

Матеріал. Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутян).

***Prolita solutella* (Zeller, 1839)**

Совинський, 1938: 61 (*Gelechia*) (Киев, Пуща-Водиця).

Матеріал. [Kiev] «Golosevo, 10.08.1933», 1 ♂ (Lebedev).

Триба Gnorigmoschemini***Caryocolum fischerella* (Treitschke, 1833)**

Совинський, 1938: 64 (*Lita*) (Киев, Клавдиево).

Матеріал. Глеваха, 8.08.2008, 1 ♂ (Бидзиля).

***Caryocolum huebneri* (Haworth, 1828)**

Любомудров, 1917: 42 (*Lita knaggsiella*) (Киев); Совинський, 1938: 64 (*Lita knaggsiella*) (Киев).

***Caryocolum junctella* (Douglas, 1851)**

Любомудров, 1917: 42 (*Lita*) (Киев); Совинський, 1938: 64 (*Lita*) (Киев).

Матеріал. Киев, 28.10.1996, 1 ♂ (Бидзиля); Ирпень, Романовка, 22.07.1980, 1 ♀; 10.10.1982, 1 ♂ (Нестеров).

***Caryocolum leucomelanella* (Zeller, 1839)**

Совинський, 1938: 64 (*Lita*) (Буча).

Материал. Muzuchi, 15.08.2006, 1 ♂ (Nesterov).

***Caryocolum proxima* (Haworth, 1828)**

Материал. Глеваха, 10.08.2003, 1 ♂; 21.07.2005, 1 ♀; 22.07.2007, 2 ♂; 10.08.2004, 1 ♂ (Бидзиля).

***Cosmardia moritzella* (Treitschke, 1835)**

Совинський, 1938: 63 (*Lita*) (Киев).

Материал. Киев, 6.10.1993, 1 ♀, (Бидзиля); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♀ (Рутьян); Muzichi, 21, 22.07.2008, 1 ♂, 1 ♀; 13.08.2008, 1 ♂; 5.05.2007, 1 ♂; 4.05.2006, 1 ♂; 13.09.2006, 1 ♀; 26.06.2006, 1 ♂; 13.09.2006, 1 ♂; 25.09.2006, 1 ♂; 26.04.2006, 1 ♂; Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♂ (Костюк).

***Ephysteris inustellus* (Zeller, 1847)**

Лебедев, 1936: 61 (*Lita*) (Киев).

Материал. «Tchary, 20.07.1918», 1 ♂ (Sheljuzhko).

***Scrobipalpa acuminatella* (Sircom, 1850)**

Материал. Вита Почтовая, 24-26.07.2005, 1 ♂ (Костюк); Muzuchi, 13.06.2008, 1 ♀ (Nesterov).

***Scrobipalpa artemisiella* (Treitschke, 1833)**

Материал. Muzuchi, 27.07.2007, 2 ♂ (Nesterov).

***Scrobipalpa atriplicella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)**

Совинський, 1938: 62 (*Lita*) (Киев).

Материал. Киев, 4.05.2004, 1 ♂ (Бидзиля); Muzuchi, 20.08.2007, 1 ♂ (Nesterov); Букрин, 1.09.2007, 1 ♀ (Сергиенко); Круглик, 14.07.1999, 1 ♀ (Костюк).

***Scrobipalpa clintoni* Povolny, 1968**

Бідзіля, Будашкін, 2004: 64 (Круглик).

***Scrobipalpa obsoletella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)**

Совинський, 1938: 62 (*Lita*) (Киев).

Материал. Глеваха, 12.08.2003, 1 ♀ (Бидзиля); Вита Почтовая, 24.07.1995, 1 ♀ (Костюк).

***Scrobipalpa ocellatella* (Boyd, 1858)**

Материал. 5 км ю с. Сошников, 28.08.2010, 1 ♂, (Костюк); Гостомель, 1.09.2007, 1 ♀ (Сергиенко).

***Scrobipalpa proclivella* (Fuchs, 1886)**

Материал. Muzuchi, 14.07.2006, 1 ♂ (Nesterov).

***Scrobipalpa psilella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Материал. Muzichi, 18.07.2006, 1 ♂ (Nesterov).

***Scrobipalpa tussilaginis* (Frey, 1867)**

Совинський, 1938: 63 (*Lita*) (Киев).

Подсемейство Anacampsiinae

Триба Anacampsiini

***Anacampsis blattariella* (Hübner, 1796)**

Материал. Глеваха, 19.06.2000, 1 ♂; 3.08.2003, 1 ♂; 13.07.2004, 1 ♂, 1 ♀ (Бидзиля).

***Anacampsis populella* (Clerck, 1759)**

Совинський, 1926: 262 (Сваромля) (*Tachyptilia*); Жихарев, 1928: 243 (*Tachyptilia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Tachyptilia*) (Киев); Совинський, 1938: 56 (Киев, Боярка, Буча, Пуца-Водиця).

Материал. Muzichi, 21.07.2007, 1 ♂ (Nesterov).

***Anacampsis scintillella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)**

Жихарев, 1928: 243 (*Tachyptilia*) (Киев)

***Aproaerema anthyllidella* (Hübner, 1813)**

Лебедев, 1936: 62 (*Scuzeia*) (Киев).

Материал. Muzichi, 15, 18, 30.07.2008, 3 ♀; 22.06.2007, 1 ♀; 14, 21, 27.07.2007, 3 ♀; 17.05.2006, 1 ♂; 1, 15.20.08.2007, 3 ♂, 2 ♀ (Nesterov); Вита Почтовая, 9, 15.05.1996, 2 ♂ (Костюк).

***Sophronia chilonella* (Treitschke, 1833)**

Совинський, 1938: 53 (Киев).

***Sophronia sicariellus* (Zeller, 1839)**

Материал. Глеваха, 21.07.2005, 1 ♀ (Бидзиля); Muzichi, 18, 27.07.2007, 3 ♀; 28.06.2008, 1 ♂ (Nesterov).

***Syncopasta cinctella* (Clerck, 1759)**

Лебедев, 1936: 62 (*Anacampsis vorticella*) (Киев); Совинський, 1938: 66 (*Stomopteryx ligulella*) (Озерная).

Материал. Muzichi, 4.05.2006, 1 ♀; 7.07.2006, 1 ♀ (Nesterov).

***Syncopasta coronilella* (Treitschke, 1833)**

Жихарев, 1928: 243 (*Anacampsis*) (Киев); Лебедев, 1936: 62 (*Anacampsis*) (Киев).

Материал. Вита Почтовая, 23.06.2008, 1 ♂, 1 ♀ (Костюк).

***Syncopasta ochrofasciella* (Toll, 1936)**

Материал. Muzichi, 5.07.2008, 1 ♂ (Nesterov).

***Syncopasta sangiella* (Stainton, 1863)**

Материал. Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 16.08.2006, 1 ♂ (Nesterov).

***Syncopasta vinella* (Bankes, 1898)**

Материал. Вита Почтовая, 9.05.1986, 1 ♂ (Костюк).

***Syncopasta wormiella* (Wolff, 1958)**

Бидзилия, Будашкин, 1998: 13 (Хотов).

Триба Brachmiini***Brachmia blandella* (Fabricius, 1798)**

Жихарев, 1928: 243 (*geronella*) (Киев).

Материал. Глеваха, 17.06.2011, 1 ♀ (Бидзилия); Muzichi, 30.06.2008, 1 ♂, 1 ♀; 13, 18.07.2008, 2 ♂ (Nesterov).

***Brachmia dimidiella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Любомудров, 1917: 43 (*Brachmia*) (Бабинцы, Дорогинка); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 53 (Чары, Клавдиево, Буча, Боярка, Белая Церковь).

Материал. Muzichi, 19, 26.06.2006, 2 ♂; 7, 10, 13.07.2007, 2 ♂, 1 ♀; 1.08.2004, 1 ♂; 15.08.2007, 1 ♂ (Nesterov); Ровжи, 10.06.2002, 1 ♂ (Рутьян); Хотяновка, 12.06.2004, 1 ♂ (Рутьян); Глеваха, 12.08.2003, 1 ♂ (Бидзилия).

***Brachmia inornatella* (Douglas, 1850)**

Материал. Глеваха, 13.07.2005, 2 ♂, 2 ♀ (Бидзилия); Вита Почтовая, 10.07.2005, 1 ♂ (Костюк).

Подсемейство Dichomeridinae**Триба Anarsiini*****Anarsia lineatella* (Zeller, 1839)**

Троицкий, 1926: 104 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 54 (Киев).

Материал. Muzichi, 13.06.2008, 1 ♂ (Nesterov); 15, 16.08.2008, 2 ♂; 18.07.2004, 1 ♀ (Nesterov); Вита Почтовая, 21.06.2009, 1 ♂ (Костюк); 8-10.07.2005, 1 ♂ (Костюк); 5.10.2009, 1 ♀; 27.06.2008, 2 ♂ (Костюк).

***Anarsia spartiella* (Schrank, 1802)**

Жихарев, 1928: 243 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 54 (Киев, Чары, Буча, Боярка).

Материал. Muzichi, 10.07.2006, 1 ♂; 16.08.2006, 1 ♀ (Nesterov); «Starosselije, 26.07.1926» (Sovinskij).

Триба Chelariini***Hypatima rhomboidella* (Linnaeus, 1758)**

Любомудров, 1917: 42 (*Chelaria huebnerella*) (Киев); Жихарев, 1928: 242 (*Chelaria huebnerella*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Chelaria huebnerella*) (Киев).

***Neofaculta ericitella* (Geyer, 1832)**

Материал. Марьяновка, 14.05.2011, 2 ♂ (Сергиенко).

***Neofaculta infernella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Материал. Muzichi, 13, 22.06.2008, 2 ♂, 1 ♀ (Nesterov).

***Nothris verbascella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Жихарев, 1928: 243 (Киев); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 55 (Буча, Бабинцы).

Материал. Глеваха, 13.07.2005, 1 ♀ (Бидзилия); Muzichi, 13.06.2008, 1 ♀ (Nesterov).

Триба Dichomeridini***Acompsia cinerella* (Clerck, 1759)**

Любомудров, 1917: 42 (Бабинцы, Дорогинка); Лебедев, 1936: 61 (Киев); Совинский, 1938: 53 (Киев, Клавдиево, Белая Церковь, Фастовка).

Материал. Muzichi, 19.06.2007, 1 ♂; 27.07.2007, 1 ♀; 3.06.2008, 1 ♀; 15.07.2007, 1 ♂ (Nesterov); Ирпень, 9.07.1980, 3 ♂ (Нестеров); Bojarka, 16-18/29-31.07.1918, 1 ♂ (Zhikharev); Вита Почтовая, 5.10.2009, 1 ♂ (Костюк).

***Dichomeris alacella* (Zeller, 1839)**

Совинский, 1926: 263 (Староселье) (*Acantophila*); Совинский, 1938: 56 (*Acanthophila*) (Киев).

Материал. Круглик, 30.06.1999, 1 ♀ (Костюк); Глеваха, 23.07.2005, 1 ♂ (Бидзилия); Киев, 7.07.2008, 1 ♂ (Бидзилия); Muzichi, 27.07.2006, 1 ♂; 15, 26.08.2008, 2 ♂; 9, 13, 16, 21, 22.07.2008, 6 ♂, 4 ♀ (Nesterov).

***Dichomeris derasella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Лебедев, 1936: 61 (*Hypsolophus fasciellus*) (Киев); Совинский, 1938: 55 (*Hypsolophus*) (Мурзинцы).

Материал. Романовка, 15.06.1980, 1 ♂ (Нестеров); Вита Почтовая, 18.05, 12.07.2006, 2 ♂ (Костюк); Букрин, 20.05.2011, 1 ♂, (Костюк); Круглик, 20.05.2008, 2 ♂ (Бидзилия); Muzichi, 13.05.2007, 2 ♂; 13.06.2008, 1 ♀ (Nesterov); Глеваха, 7.07.2009, 1 ♂ (Бидзилия).

***Dichomeris latipennella* (Rebel, 1937)**

Бидзилия и др., 2011: 67 (Киев).

***Dichomeris limosellus* (Schläger, 1849)**

Материал. Muzichi, 13.08.2008, 1 ♀ (Nesterov).

***Dichomeris rasilella* (Herrich-Schäffer, 1854)**

Лебедев, 1936: 61 (*Brachmia*) (Киев).

Материал. Вита Почтовая, 16.07.2005, 1 ♀ (Костюк); Muzichi, 14, 18.07.2006, 2 ♂; 15.08.2007, 1 ♀; 13, 17.06.2008, 1 ♂, 2 ♀ (Nesterov).

***Dichomeris ustalella* (Fabricius, 1794)**

Совинский, 1938: 55 (*Hypsolophus*) (Ирпень).

Материал. Ирпень, 15.06.1980, 1 ♀ (Нестеров); Круглик, 16.05.1979, 1 ♂ (Нестеров); Хотов, 11.07.1980, 1 ♀ (Нестеров); Muzichi, 17.05.2006 (Nesterov).

Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929)

Жихарев, 1928: 243 (*Brachmia*) (Киев)

Материал. Круглик, 20.05.2008, 1 ♂ (Бидзиля); Вита Почтовая, 23.07.1996, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 27.06.2006, 1 ♂; 7.08.2007, 1 ♂; 16.08.2006, 1 ♂ (Nesterov).

Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)

Лебедев, 1936: 61 (*Brachmia*) (Киев).

Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)

Материал. Muzichi, 27, 30.07.2006, 2 ♂; 13.08.2008, 1 ♂ (Nesterov); Глеваха 22.08.2002, 1 ♂ (Бидзиля).

Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)

Любомудров, 1917: 43 (*Brachmia*) (Киев); Жихарев, 1928: 243 (*Brachmia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Ceratophora*) (Киев).

Материал. Глеваха, 29.06.2009, 1 ♂ (Бидзиля); Вита Почтовая, 9, 10, 16.07.2005, 5 ♂, 1 ♀; 2.07.2008, 1 ♂ (Костюк); Киев, 2.07.2000, 1 ♂ (Головущкин); Музычи, 13.06.2008, 1 ♂; 6, 9, 16.22.07.2008, 4 ♂, 1 ♀ (Нестеров).

Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)

Материал. Марьяновка, 14.08.2010, 1 ♂ (Костюк); Глеваха, 2 ♂; 6, 22.07.2002, 2 ♂; 20.08.2003, (Бидзиля); Вита Почтовая, 5.10.2009, 1 ♂ (Костюк); Круглик, 3.05.2003, 1 ♂ (Костюк); Muzichi, 21.07.2007, 1 ♀; 15.08.2007, 1 ♀ (Nesterov).

Подсемейство Pexicopiinae

Триба Pexicopiini

Pexicopia malvella (Hübner, 1805)

Любомудров, 1917: 42 (*Gelechia*) (Киев); Бельский, 1924: 161 (*Gelechia*) (Киев); Жихарев, 1928: 242 (*Gelechia*) (Киев); Лебедев, 1936: 61 (*Gelechia*) (Киев); Совинский, 1938: 59 (*Platyedra*) (Буца, Киев).

Материал. Muzichi, 10, 13, 14, 18, 22, 27.07.2006, 4 ♂, 5 ♂ (Nesterov); 26.08.2007, 1 ♀ (Nesterov); 13, 27, 30.06.2008, 3 ♂, 2 ♀ (Nesterov); Глеваха, 13, 21.07.2005, 1 ♂, 1 ♀; 23.06.2002, 1 ♂; 19.07.2002, 1 ♀ (Бидзиля); Вита Почтовая, 9.07.2005, 2 ♂ (Костюк).

Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)

Жихарев, 1928: 242 (*vilella*) (Киев)

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)

Любомудров, 1917: 42 (Киев); Круликовский, 1921: 26 (Киев).

Thiotrica subocellea (Stephens, 1834)

Лебедев, 1936: 62 (*Reuttia*) (Киев).

Выводы

В результате проведенного исследования в Киеве и Киевской области выявлен 121 вид выемчатокрылых молей. Один вид, *Pseudotelphusa istrella* Mann, впервые регистрируется в материковой части Украины.

Нахождение новых для Киевщины видов вполне вероятно, прежде всего, в южных лесостепных районах области, где могут быть обнаружены тяготеющие к степным биотопам и довольно обычные в более южных регионах представители трибы Gnorimoschemini, а также *Mesophleps silacella* Hübner, *Aroga flavicomella* Zeller, *Aristotelia subericinella* Duponchel и др. Кроме того, в области до сих пор не обнаружены некоторые обычные полизональные виды, такие как *Psoricoptera gibbosella* Zeller, *Carpatolechia fugacella* Zeller, *Mirificarma mulinella* Zeller и ряд других.

Благодарности

Автор благодарен И. Костюку, В. Сергиенко, М. Нестерову, И. Плющу, Е. Рутяну, М. Головущкину и А. Говоруно, любезно передавшим свои сборы на хранение в Зоологический музей КНУ им. Тараса Шевченко.

Исследование выполнено при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований (Державний фонд фундаментальних досліджень, ДФФД), Ф40.4/0.43.

Литература

- Бельский Б.И. 1924. Список вредителей лекарственных растений, по наблюд. в окр. Киева в 1919-22 год. *Труды четвертого энтомофито-паталогического съезда в Москве 8-14 декабря 1922 г.*, Ленинград, 158-170.
- Бидзиля А.В. и Будашкин Ю.И. 1998. Новые находки микрочешуекрылых (Microlepidoptera) в Украине. *Журнал Українського ентомологічного товариства*, 4 (3-4), 3-16.
- Бидзиля А. В. 1997. Новые находки выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) на Украине. *Russian Entomological Journal*, 6: (1-2), 123-125.
- Бідзіля О. В. і Будашкін Ю. І. 2004. Нові знахідки лускокрилих (Lepidoptera) в Україні. *Праці Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, 2, 59-68.
- Бидзиля А.В., Будашкин Ю.И. и Жаков А.В. 2003. Новые находки чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) в Украине. *Известия Харьковского энтомологического общества*, (2002), 10 (1-2), 59-75.
- Бидзиля А.В., Будашкин Ю.И., Жаков А.В. и Костюк И.Ю. 2011. Новые и интересные находки микрочешуекрылых (Lepidoptera) в Украине. *Эверсманния*, 25-26, 64-74.

- Добровлянський В.В. 1914. Наблюдения над вредителями плодового и садоводства, произведенные энтомологическим отделением Киевской станции по борьбе с вредителями растений в 1913 году. *Оттиск из журнала «Хозяйство» за 1914 год*, Киев, 1914, 3-9.
- Добровлянський В.В. 1915. Отчет о работах энтомологического отделения. В: Казановский В., Добровлянський В. *Отчет о деятельности Киевской станции по борьбе с вредителями растений при Юж.-русс. обществе поощрения земледелия и сельской промышленности за 1914 год. Оттиск из журнала «Хозяйство» за 1915 год*, Киев, 29-67.
- Жихарев І. 1928. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі (Спроба систематичного обліку лісової лепідофавни). *Труди з Лісової Досвідної справи на Україні*, (9), 231-330.
- Круликовский Л. 1921. Сучасні «хатні» метелики (Lepidoptera) Києва та його околиць. *Зоологічний журнал України*, 1, 26.
- Лебедев А.Г. 1936. Матеріали до вивчення біоценозу листяного лісу (ч. III). *Академія наук УРСР, Труди Інституту зоології та біології*, 9, Збірник праць відділу екології наземних тварин, (3), 25-71.
- Любомудров И.С. 1917. Материалы к фауне листоверток и молей Киевской губернии. *Материалы к познанию фауны юго-западной России*, 2, Киев, 1917, 34-46.
- Совинский В. 1926. «Mikrolepidoptera» з околиць Дніпрянської Біологічної Станції У.А.Н. (Остерський повіт на Чернігівщині). *Українська Академія Наук, Труди Фізично-Математичного Відділу*, 2(4), 251-266 (Збірник праць Дніпровської біологічної станції, (1-3), 101-116).
- Совинський В.В. 1938. Молі (Lepidoptera: Tineidae s. lat.) центральної частини Київської області. *Збірник праць зоологічного музею*, (21-22) (*Труди Інституту зоології та біології АН УРСР*, 19), 3-95.
- Gerasimov A. 1929. Drei neue Arten von Microlepidopteren aus der Ukraina. *Ежегодник Зоологического Музея АН СРСР*, 30 (1), 35-38.
- Heppner J. 1991. Faunal regions and the diversity of Lepidoptera. *Tropical Lepidoptera* 2, supplement 1, 1-85.